

CUESTIONARIO DE ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LITERATURA

PROYECTO COMCIENCIA

Comunicación eficaz, eficiente y responsable para proyectos de investigación competitivos (CSO2017-82875-C2-1-R, Financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Sección A: B1. Diseño

A1. Introduce el DOI del artículo

Debe incluirse el DOI completo que aparece en la ficha bibliográfica que has cargado en el gestor bibliográfico. Por ejemplo: <https://doi.org/10.7195/ri14.v16i1.1162>. En el caso de que no hubiese DOI, deberá indicarse la URL completa en la que se puede recuperar el documento. Es fundamental que este campo sea idéntico al del gestor bibliográfico ya que es a través de este como realizaremos la vinculación entre los datos del gestor y el análisis.

A2. ¿En qué idioma está escrito?

- Español
- Inglés
- Francés
- Portugués
- Alemán
- Otro

Otro

A3. ¿Cuál es el objeto de estudio?

En esta pregunta y la siguiente clasificamos la investigación según el objeto material sobre la comunicación o educación científica que aborda. En esta primera cuestión se selecciona el primer nivel y en la siguiente, en función de lo que seleccionemos en esta, se despliegan las opciones concretas de segundo nivel. Si en listado no aparece ninguna opción que se ajuste, selecciona "otro" e introduce manualmente lo que corresponda. Cuando haya más de un ámbito, seleccionar el que sea prioritario y esté conectado con el foco de investigación que estamos trabajando. Es fundamental que se trate de estudios que estén conectados con el objeto y los objetivos del proyecto. Cuando el objeto de estudio no esté explícitamente declarado, se analizará el contenido de la investigación para asignar aquel que mejor corresponda.

- Comunicación científica
- Políticas públicas de difusión científica
- Educación científica
- Datos abiertos

A4. Objeto - Nivel 2 - Comunicación científica

- Acciones
- Agentes de la comunicación científica
- Audiencias
- Canales de la comunicación científica
- Comunicación científica en el contexto digital
- Impacto
- Modelos de comunicación científica
- Planificación de la comunicación científica
- Productos de la comunicación científica
- Soportes de la comunicación científica
- Técnicas de comunicación científica
- Teorías de la comunicación científica
-
- Otro

Otro

A5. Objeto - Nivel 2 - Políticas públicas

- Public Engagement
- RRI
- Programas, planes y políticas
- Convocatorias públicas competitivas
- Otro

Otro

A6. Objeto - Nivel 2 - Datos abiertos

- Datos abiertos científicos
- Datos abiertos de uso científico
- Datos abiertos, educación y ciencia
- Otro

Otro

A7. Objeto - Nivel 2 - Educación científica

-
- Alfabetización digital
- Contexto de aprendizaje
- Currículo, Ciencia y Tecnología
- Método científico
- Metodologías activas y ciencia
- Organización escolar y Ciencia
- Pensamiento crítico y responsable
- Recursos educativos para el aprendizaje de ciencia y tecnología
- Resultados de aprendizaje
- Sociología de la Educación y Ciencia
- The public Understanding of Science
- Vocación científica
- Otro

Otro

A8. ¿Desde qué disciplina principal se estudia?

Seleccionar, del siguiente listado de disciplinas del MECD, la disciplina principal desde la que se aborda el estudio

- Álgebra 005
- Análisis Geográfico Regional 010
- Análisis Matemático 015
- Anatomía Patológica 020
- Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas 025
- Anatomía y Embriología Humana 027

Antropología Física 028	<input type="checkbox"/>
Antropología Social 030	<input type="checkbox"/>
Arqueología 033	<input type="checkbox"/>
Arquitectura y Tecnología de Computadores 035	<input type="checkbox"/>
Astronomía y Astrofísica 038	<input type="checkbox"/>
Biblioteconomía y Documentación 040	<input type="checkbox"/>
Biología Celular 050	<input type="checkbox"/>
Bioquímica y Biología Molecular 060	<input type="checkbox"/>
Botánica 063	<input type="checkbox"/>
Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 065	<input type="checkbox"/>
Ciencia Política y de la Administración 070	<input type="checkbox"/>
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 075	<input type="checkbox"/>
Ciencias y Técnicas de la Navegación 083	<input type="checkbox"/>
Ciencias y Técnicas Historiográficas 085	<input type="checkbox"/>
Cirugía 090	<input type="checkbox"/>
Comercialización e Investigación de Mercados 095	<input type="checkbox"/>
Composición Arquitectónica 100	<input type="checkbox"/>
Comunicación Audiovisual y Publicidad 105	<input type="checkbox"/>
Construcciones Arquitectónicas 110	<input type="checkbox"/>
Construcciones Navales 115	<input type="checkbox"/>
Cristalografía y Mineralogía 120	<input type="checkbox"/>
Derecho Administrativo 125	<input type="checkbox"/>
Derecho Civil 130	<input type="checkbox"/>
Derecho Constitucional 135	<input type="checkbox"/>
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 140	<input type="checkbox"/>
Derecho Eclesiástico del Estado 145	<input type="checkbox"/>
Derecho Financiero y Tributario 150	<input type="checkbox"/>
Derecho Internacional Privado 155	<input type="checkbox"/>
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 160	<input type="checkbox"/>
Derecho Mercantil 165	<input type="checkbox"/>
Derecho Penal 170	<input type="checkbox"/>
Derecho Procesal 175	<input type="checkbox"/>
Derecho Romano 180	<input type="checkbox"/>
Dermatología 183	<input type="checkbox"/>
Dibujo 185	<input type="checkbox"/>
Didáctica de la Expresión Corporal 187	<input type="checkbox"/>
Didáctica de la Expresión Musical 189	<input type="checkbox"/>
Didáctica de la Expresión Plástica 193	<input type="checkbox"/>

Didáctica de la Lengua y la Literatura	195	<input type="checkbox"/>
Didáctica de la Matemática	200	<input type="checkbox"/>
Didáctica de las Ciencias Experimentales	205	<input type="checkbox"/>
Didáctica de las Ciencias Sociales	210	<input type="checkbox"/>
Didáctica y Organización Escolar	215	<input type="checkbox"/>
Ecología	220	<input type="checkbox"/>
Economía Aplicada	225	<input type="checkbox"/>
Economía Financiera y Contabilidad	230	<input type="checkbox"/>
Economía, Sociología y Política Agraria	235	<input type="checkbox"/>
Edafología y Química Agrícola	240	<input type="checkbox"/>
Educación Física y Deportiva	245	<input type="checkbox"/>
Electromagnetismo	247	<input type="checkbox"/>
Electrónica	250	<input type="checkbox"/>
Enfermería	255	<input type="checkbox"/>
Escultura	260	<input type="checkbox"/>
Estadística e Investigación Operativa	265	<input type="checkbox"/>
Estética y Teoría de las Artes	270	<input type="checkbox"/>
Estomatología	275	<input type="checkbox"/>
Estratigrafía	280	<input type="checkbox"/>
Estudios Arabes e Islámicos	285	<input type="checkbox"/>
Estudios de Asia Oriental (BOE 27/02/2003)	568	<input type="checkbox"/>
Estudios Hebreos y Arameos	290	<input type="checkbox"/>
Explotación de Minas	295	<input type="checkbox"/>
Expresión Gráfica Arquitectónica	300	<input type="checkbox"/>
Expresión Gráfica en la Ingeniería	305	<input type="checkbox"/>
Farmacia y Tecnología Farmacéutica	310	<input type="checkbox"/>
Farmacología	315	<input type="checkbox"/>
Filología Alemana	320	<input type="checkbox"/>
Filología Catalana	325	<input type="checkbox"/>
Filología Eslava	327	<input type="checkbox"/>
Filología Francesa	335	<input type="checkbox"/>
Filología Griega	340	<input type="checkbox"/>
Filología Inglesa	345	<input type="checkbox"/>
Filología Italiana	350	<input type="checkbox"/>
Filología Latina	355	<input type="checkbox"/>
Filología Románica	360	<input type="checkbox"/>
Filología Vasca	365	<input type="checkbox"/>
Filología Gallega y Portuguesa	370	<input type="checkbox"/>

Filosofía 375	<input type="checkbox"/>
Filosofía del Derecho 381	<input type="checkbox"/>
Filosofía Moral 383	<input type="checkbox"/>
Física Aplicada 385	<input type="checkbox"/>
Física Atómica, Molecular y Nuclear 390	<input type="checkbox"/>
Física de la Materia Condensada 395	<input type="checkbox"/>
Física de la Tierra 398	<input type="checkbox"/>
Física Teórica 405	<input type="checkbox"/>
Fisiología 410	<input type="checkbox"/>
Fisiología Vegetal 412	<input type="checkbox"/>
Fisioterapia 413	<input type="checkbox"/>
Fundamentos del Análisis Económico 415	<input type="checkbox"/>
Genética 420	<input type="checkbox"/>
Geodinámica Externa 427	<input type="checkbox"/>
Geodinámica Interna 428	<input type="checkbox"/>
Geografía Física 430	<input type="checkbox"/>
Geografía Humana 435	<input type="checkbox"/>
Geometría y Topología 440	<input type="checkbox"/>
Histología 443	<input type="checkbox"/>
Historia Antigua 445	<input type="checkbox"/>
Historia Contemporánea 450	<input type="checkbox"/>
Historia de América 455	<input type="checkbox"/>
Historia de la Ciencia 460	<input type="checkbox"/>
Historia del Arte 465	<input type="checkbox"/>
Historia del Derecho y de las Instituciones 470	<input type="checkbox"/>
Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 475	<input type="checkbox"/>
Historia e Instituciones Económicas 480	<input type="checkbox"/>
Historia Medieval 485	<input type="checkbox"/>
Historia Moderna 490	<input type="checkbox"/>
Ingeniería Aeroespacial 495	<input type="checkbox"/>
Ingeniería Agroforestal 500	<input type="checkbox"/>
Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 505	<input type="checkbox"/>
Ingeniería de la Construcción 510	<input type="checkbox"/>
Ingeniería de los Procesos de Fabricación 515	<input type="checkbox"/>
Ingeniería de Sistemas y Automática 520	<input type="checkbox"/>
Ingeniería del Terreno 525	<input type="checkbox"/>
Ingeniería e Infraestructura de los Transportes 530	<input type="checkbox"/>
Ingeniería Eléctrica 535	<input type="checkbox"/>

Ingeniería Hidráulica	540	<input type="checkbox"/>
Ingeniería Mecánica	545	<input type="checkbox"/>
Ingeniería Nuclear	550	<input type="checkbox"/>
Ingeniería Química	555	<input type="checkbox"/>
Ingeniería Telemática	560	<input type="checkbox"/>
Ingeniería Textil y Papelera	565	<input type="checkbox"/>
Inmunología	566	<input type="checkbox"/>
Lengua Española	567	<input type="checkbox"/>
Lenguajes y Sistemas Informáticos	570	<input type="checkbox"/>
Lingüística General	575	<input type="checkbox"/>
Lingüística Indoeuropea	580	<input type="checkbox"/>
Literatura Española	583	<input type="checkbox"/>
Lógica y Filosofía de la Ciencia	585	<input type="checkbox"/>
Máquinas y Motores Térmicos	590	<input type="checkbox"/>
Matemática Aplicada	595	<input type="checkbox"/>
Mecánica de Fluidos	600	<input type="checkbox"/>
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras	605	<input type="checkbox"/>
Medicina	610	<input type="checkbox"/>
Medicina Legal y Forense	613	<input type="checkbox"/>
Medicina Preventiva y Salud Pública	615	<input type="checkbox"/>
Medicina y Cirugía Animal	617	<input type="checkbox"/>
Metodología de las Ciencias del Comportamiento	620	<input type="checkbox"/>
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa	623	<input type="checkbox"/>
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación	625	<input type="checkbox"/>
Microbiología	630	<input type="checkbox"/>
Música	635	<input type="checkbox"/>
Nutrición y Bromatología	640	<input type="checkbox"/>
Obstetricia y Ginecología	645	<input type="checkbox"/>
Oftalmología	646	<input type="checkbox"/>
Optica	647	<input type="checkbox"/>
Organización de Empresas	650	<input type="checkbox"/>
Otorrinolaringología	653	<input type="checkbox"/>
Paleontología	655	<input type="checkbox"/>
Parasitología	660	<input type="checkbox"/>
Pediatría	670	<input type="checkbox"/>
Periodismo	675	<input type="checkbox"/>
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico	680	<input type="checkbox"/>
Petrología y Geoquímica	685	<input type="checkbox"/>

Pintura 690	<input type="checkbox"/>
Prehistoria 695	<input type="checkbox"/>
Producción Animal 700	<input type="checkbox"/>
Producción Vegetal 705	<input type="checkbox"/>
Prospección e Investigación Minera 710	<input type="checkbox"/>
Proyectos Arquitectónicos 715	<input type="checkbox"/>
Proyectos de Ingeniería 720	<input type="checkbox"/>
Psicobiología 725	<input type="checkbox"/>
Psicología Básica 730	<input type="checkbox"/>
Psicología Evolutiva y de la Educación 735	<input type="checkbox"/>
Psicología Social 740	<input type="checkbox"/>
Psiquiatría 745	<input type="checkbox"/>
Química Analítica 750	<input type="checkbox"/>
Química Física 755	<input type="checkbox"/>
Química Inorgánica 760	<input type="checkbox"/>
Química Orgánica 765	<input type="checkbox"/>
Radiología y Medicina Física 770	<input type="checkbox"/>
Sanidad Animal 773	<input type="checkbox"/>
Sociología 775	<input type="checkbox"/>
Tecnología de Alimentos 780	<input type="checkbox"/>
Tecnología Electrónica 785	<input type="checkbox"/>
Tecnologías del Medio Ambiente 790	<input type="checkbox"/>
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 796	<input type="checkbox"/>
Teoría de la Señal y Comunicaciones 800	<input type="checkbox"/>
Teoría e Historia de la Educación 805	<input type="checkbox"/>
Toxicología 807	<input type="checkbox"/>
Trabajo Social y Servicios Sociales 813	<input type="checkbox"/>
Traducción e Interpretación 814	<input type="checkbox"/>
Traumatología y Ortopedia 830	<input type="checkbox"/>
Urbanística y Ordenación del Territorio 815	<input type="checkbox"/>
Urología 817	<input type="checkbox"/>
Zoología 819	<input type="checkbox"/>

A9. ¿Qué tipo de investigación es?

Indica el tipo de investigación que es:

Descriptiva. Cuáles son las características de un fenómeno, cómo es, cómo varía en el tiempo, cómo se presenta... Comparativa. Cómo se manifiesta en dos o más ámbitos, grupos, etc. Analítica. Cuáles son los elementos que componen el fenómeno. Explicativa. Cuáles son las causas que lo originaron, por qué ocurre, qué consecuencias tiene... Participativa. Cómo intervenir para modificar el fenómeno, sus resultados, etc.

- Analítica
- Comparativa
- Descriptiva
- Explicativa
- Participativa
- NC/NP

A10. Objetivos - Descriptiva

Elegir uno o varios de los siguientes (Hasta un máximo de tres)

- Caracterizar
- Categorizar
- Clasificar
- Codificar
- Definir
- Describir
- Detallar
- Detectar
- Diagnosticar
- Estudiar
- Identificar
- Enumerar
- Especificar
- Otro

Otro

A11. Objetivos - Comparativa

Elegir uno o varios de los siguientes. (Máximo de tres)

- Asociar
- Asemejar
- Comparar
- Contrastar
- Determinar
- Diferenciar

Otro

Otro

A12. Objetivos - Analítica

Elegir uno o varios de los siguientes. (Máximo de tres)

Analizar

Criticar

Descomponer

Establecer

Otro

Otro

A13. Objetivos - Explicativa

Elegir uno o varios de los siguientes.

Analizar

Descomponer

Criticar

Establecer

Otro

Otro

A14. Objetivos - Participativa

Elegir uno o varios de los siguientes. (Máximo de tres)

Actuar

Intervenir

Modificar

Participar

Otro

Otro

A15. ¿Cuáles son las hipótesis?

Si están declaradas, volcar las hipótesis. Si hay más de una, separar con punto y coma. Si no están declaradas, indicar "No se declaran las hipótesis"

A16. ¿Cuál es el universo de estudio?

Si está declarado el universo o población de estudio, volcarlo. Si no está declarado, indicar "No se declara el universo de estudio"

A17. ¿Qué tipo/técnicas/métodos de muestreo utiliza?

Estructural. Muestro no probabilístico. La muestra se compone buscando la saturación y no la probabilidad. Es habitual en técnicas conversacionales en las que se busca conocer el discurso de un grupo social (entrevistas, grupos de discusión., etc.) Intencionales o de conveniencia.

Muestro no probabilístico. La muestra se compone de casos "representativos" de grupos típicos o que resultan de fácil acceso. Probabilísticas.

Muestreo en el que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, en consecuencia, es representativa de la población. Significativas de población. Muestreo probabilístico. La muestra representa el total de la población representando su estructura. Contienen una muestra aleatoria grande y una tasa alta de respuesta.

- Estructurales
- Intencionales
- Probabilísticas
- Significativas de población
- No se indica la muestra
- NP/NC

A18. ¿Cuál es el tamaño de la muestra?

Seleccionar una de las horquillas disponibles.

- 1-50
- 51-100
- 101-200
- 201-500
- 501-1000
- 1001-2000
- +2000

Sección B: B2. Recogida de información

B1. ¿Cuántos tipos de técnicas de recogida de información hay?

Aunque pueden utilizarse varios tipos de técnicas, seleccionaremos un máximo de dos categorías: principal y secundaria. En las siguientes preguntas se incorporará el detalle del tipo de técnica para cada caso. Si se selecciona una, se completará solo para la técnica principal, y si se selecciona dos, se completará la información de la principal y la secundaria.

- 1
- 2 o más

B2. ¿Cuál es la técnica de recogida de información dominante?

En esta pregunta y la siguiente indicaremos cuál es la técnica principal que utiliza el estudio.

- Conversacionales
- Documentos
- Encuestas
- Experimentos
- Observaciones
- No procede

B3. Técnica1 Principal - Entrevistas

Delphi. Método sistemático e interactivo de predicción, que se basa en un panel de expertos. Discusiones de grupo. Brainstorming, Phillip 66... Entrevistas personales. Entrevistas individuales. Grupos de discusión. Entrevista focalizada (focus group, focus interview), socioanálisis conversacional...

- Delphi
- Discusiones de grupo
- Entrevistas personales
- Grupos de discusión
- Varias
- No consta

B4. Técnicas2 Principal - Encuestas

Encuesta de actitud: Por actitud se entiende un estado de disposición psicológica, adquirida y organizada a través de la propia experiencia que incita al individuo a reaccionar de una manera característica frente a determinados estímulos. Encuesta de opinión: La opinión, por su parte, es una postura más estática, representa una posición mental consciente y manifiesta sobre algo o alguien. No implica disposición a la acción. En las opiniones el componente cognitivo prima sobre el afectivo; en las actitudes la situación es inversa.

- Encuesta de actitudes
- Encuesta de opinión
- Varias
- No consta

B5. Técnica3 Principal - Experimentos

Experimentos de campo. Realizados en el mundo real, fuera de laboratorios. Experimentos de grupo. Realizados en laboratorio o en situaciones similares a laboratorio con grupos de sujetos. Experimentos de sujeto. Realizados en laboratorio o en situaciones similares a laboratorio con sujetos tomados como casos.

Experimentos de campo	<input type="checkbox"/>
Experimentos de grupo	<input type="checkbox"/>
Experimentos de sujeto	<input type="checkbox"/>
Varios	<input type="checkbox"/>
No consta	<input type="checkbox"/>

B6. Técnicas4 Principal - Documentos

Análisis de contenido. Estudia las comunicaciones humanas a través de los textos manifestados en libros, entornos electrónicos, obras artísticas, etc. Análisis de discurso. Basado en el análisis de contenido se centra en la producción de discursos culturales que generan los textos. Análisis documental. Se realiza la representación de un documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la finalidad posibilitar su recuperación posterior e identificarlo o describirlo.

Análisis de contenido	<input type="checkbox"/>
Análisis de discurso	<input type="checkbox"/>
Análisis documental	<input type="checkbox"/>
Varias	<input type="checkbox"/>
No consta	<input type="checkbox"/>

B7. Técnicas5 Principal - Observaciones

Auto-observación. Auto-registros o autoinformes, documentos personales, historias de vida... Observación sistemática. Observación naturalística de las personas en un entorno real de la vida cotidiana. Observación participante. Observación de las circunstancias de vida, actividades, intereses y afectos de un grupo al que se incorpora el investigador.

Auto-observación	<input type="checkbox"/>
Observación participante	<input type="checkbox"/>
Observación sistémica	<input type="checkbox"/>
Varias	<input type="checkbox"/>
No consta	<input type="checkbox"/>

B8. ¿Cuál es la técnica de recogida de información secundaria?

En esta pregunta y la siguiente indicaremos cuál es la técnica secundaria que utiliza el estudio.

Conversacionales	<input type="checkbox"/>
Documentos	<input type="checkbox"/>
Encuestas	<input type="checkbox"/>
Experimentos	<input type="checkbox"/>
Observaciones	<input type="checkbox"/>
No procede	<input type="checkbox"/>

B9. Técnica1 Secundaria - Entrevistas

Delphi. Método sistemático e interactivo de predicción, que se basa en un panel de expertos. Discusiones de grupo. Brainstorming, Phillip 66... Entrevistas personales. Entrevistas individuales. Grupos de discusión. Entrevista focalizada (focus group, focus interview), socioanálisis conversacional...

- Delphi
- Discusiones de grupo
- Entrevistas personales
- Grupos de discusión
- Varias
- No consta

B10. Técnicas2 Secundaria - Encuestas

Encuesta de actitud: Por actitud se entiende un estado de disposición psicológica, adquirida y organizada a través de la propia experiencia que incita al individuo a reaccionar de una manera característica frente a determinados estímulos. Encuesta de opinión: La opinión, por su parte, es una postura más estática, representa una posición mental consciente y manifiesta sobre algo o alguien. No implica disposición a la acción. En las opiniones el componente cognitivo prima sobre el afectivo; en las actitudes la situación es inversa.

- Encuesta de actitudes
- Encuesta de opinión
- Varias
- No consta

B11. Técnica3 Secundaria - Experimentos

Experimentos de campo. Realizados en el mundo real, fuera de laboratorios. Experimentos de grupo. Realizados en laboratorio o en situaciones similares a laboratorio con grupos de sujetos. Experimentos de sujeto. Realizados en laboratorio o en situaciones similares a laboratorio con sujetos tomados como casos.

- Experimentos de campo
- Experimentos de grupo
- Experimentos de sujeto
- Varios
- No consta

B12. Técnicas4 Secundaria - Documentos

Análisis de contenido. Estudia las comunicaciones humanas a través de los textos manifestados en libros, entornos electrónicos, obras artísticas, etc. Análisis de discurso. Basado en el análisis de contenido se centra en la producción de discursos culturales que generan los textos. Análisis documental. Se realiza la representación de un documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la finalidad posibilitar su recuperación posterior e identificarlo o describirlo.

- Análisis de contenido
- Análisis de discurso
- Análisis documental
- Varias
- No consta

B13. Técnicas5 Secundaria - Observaciones

Auto-observación. Auto-registros o autoinformes, documentos personales, historias de vida... Observación sistemática. Observación naturalística de las personas en un entorno real de la vida cotidiana. Observación participante. Observación de las circunstancias de vida, actividades, intereses y afectos de un grupo al que se incorpora el investigador.

- Auto-observación
- Observación participante
- Observación sistemática
- Varias
- No consta

B14. ¿Cómo son los datos obtenidos?

Datos primarios numéricos. Datos numéricos obtenidos específicamente para la investigación. Datos primarios no numéricos. Datos no numéricos obtenidos específicamente para la investigación. Datos secundarios numéricos. Datos numéricos que se reutilizan y han sido obtenidos por otra fuente. Datos secundarios no numéricos. Datos no numéricos que se reutilizan y han sido obtenidos por otra fuente.

- Datos primarios numéricos.
- Datos primarios no numéricos
- Datos secundarios numéricos
- Datos secundarios no numéricos

B15. ¿Cuál es la naturaleza de los datos?

Datos cuantitativos continuos. Miden en un continuo de valores posibles (valores obtenidos de la medición) Datos cuantitativos discretos. Cuantifican o enumeran. No poseen valores intermedios (número de casos) Datos cualitativos binarios. Representan una cualidad o atributo que clasifica los casos en dos posibles categorías. Datos cualitativos categóricos. Representan una cualidad o atributo que clasifica los casos en diferentes categorías.

- Datos cuantitativos continuos
- Datos cuantitativos discretos
- Datos cualitativos binarios
- Datos cualitativos categóricos

B16. ¿Cómo se han obtenido los datos?

Datos declarados. Obtenidos por la participación activa de personas que responden. Datos observados. Obtenidos por la observación de documentos, objetos, eventos o del comportamiento de personas. Datos generados en experimentos científicos. Generalmente son reproducibles y pueden ser generados por equipos de laboratorio. Modelos o simulaciones. Datos generados en computadores por algoritmos, modelos matemáticos, o simulaciones de experimentos.

- Datos declarados
- Datos observados.
- Datos experimentales
- Modelos o simulaciones

Sección C: B3. Análisis

C1. ¿Qué Teorías se referencian?

Indicar si se señalan teorías concretas En caso de haber más de una, separar con comas Si no se especifica ninguna, indicar NC/NP

C2. ¿Cuántos tipos de técnicas de análisis se utilizan?

Aunque pueden utilizarse varios tipos de técnicas de análisis, seleccionaremos un máximo de dos categorías: principal y secundaria En las siguientes preguntas se incorporará el detalle del tipo de técnica para cada caso. Si se selecciona una, se completará solo para la técnica principal, y si se selecciona dos, se completará la información de la principal y la secundaria.

- 1
- 2 o más

C3. ¿Cuál es el tipo de análisis principal que se realiza?

Análisis cualitativo. Cuando se realizan análisis estructural, lingüísticos, semiótico, cultural, lógico, epistemológico, etc. **Análisis cuantitativo.** Cuando se realizan análisis estadísticos o matemáticos. **Análisis de redes.** Cuando se utiliza algún tipo de ARS (Análisis de Redes Sociales) No se realiza análisis. Cuando no se realiza un análisis específico. **NC/NP:** Cuando no corresponda indicar un análisis. Por ejemplo, en informes, recomendaciones, normativas, etc.

- Análisis cualitativo
- Análisis cuantitativo
- Análisis de redes sociales (ARS)
- No se realiza análisis
- NC/NP
- Otro

Otro

C4. ¿Qué tipo de análisis de redes sociales ARS se realiza?

Minería de texto (Text Mining). Análisis léxico, sintáctico, semántico y/o pragmático que estudia distribuciones de frecuencia de palabras, reconocimiento de patrones textuales, etc. **Análisis de sentimiento y opiniones (Sentiment Analysis).** Detección de comunidades. Busca agrupamientos, clusters y comunidades mediante las relaciones que establecen entre los sujetos. **Análisis de redes dinámicas.** Analiza de forma dinámica la evolución de una red, cómo evoluciona. **Difusión de la información.** Evalúa cómo se propaga la información, especialmente en internet. por ejemplo, memes, bulos, desinformación, etc. **Análisis de redes urbanas (Urban Network Analysis).** Analiza las interacciones de las personas con ámbitos y artefactos de la ciudad. **Minería de datos de la realidad (Reality Mining).** Analiza el comportamiento humano en entornos reales mediante la captación de actividad con sensores ambientales. **Busca predecir comportamientos.**

- Análisis de redes dinámicas
- Análisis de redes urbanas
- Análisis de sentimiento y opiniones (Sentiment Analysis)
- Detección de comunidades
- Difusión de la información
- Minería de datos de la realidad (Reality Mining).
- Minería de texto (Text Mining)
- Otro

Otro

C5. ¿Qué tipo de análisis estadístico o matemático se realiza en función del número de variables?

Univariable. Se analiza sólo una dimensión que ofrecen medidas representativas de la distribución, índices de dispersión o desviación típica con respecto a la distribución o medidas de las desigualdades de unos valores en relación a otros. Bivariable. Se analizan dos dimensiones que ofrecen coeficientes que señalan el grado y la forma de asociación entre dos variables, o usan test estadísticos de hipótesis indicando la significatividad de estos coeficientes en relación a la población estudiada. Multivariable. Tiene en cuenta tres o más variables, lo que es muy habitual en ciencias sociales. Multivariable confirmatorio. Análisis multivariable que busca confirmar hipótesis ya existentes. Multivariable exploratorio. Análisis multivariable que trata de formular nuevas hipótesis.

- Univariable
- Bivariable
- Multivariable confirmatorio
- Multivariable exploratorio

C6. ¿Qué tipo de análisis cualitativo se realiza?

Inducción analítica. El análisis se orienta a desarrollar clasificaciones y tipos, o a producir hipótesis explicativas normalmente a partir de un reducido número de casos. Teoría fundamentada. El análisis sigue el MCC (Método de comparación constante) para generar una teoría a partir del examen de las categorías, propiedades e hipótesis implícitas en los incidentes o elementos estudiados. Semiótico-estructural. Aplicado al análisis de textos y discursos. Por ejemplo: Cuadrado semiótico, Arqueología sistémica (Foucault), Análisis de discurso, Análisis de texto, Lingüística de discurso (Barthes), Semiótica narrativo-discursiva (Greimas)...

- Inducción analítica
- Teoría fundamentada
- Semiótico-estructural

C7. ¿Qué tipo de análisis univariable se realiza?

Señalar el tipo de análisis realizado

C8. ¿Qué tipo de análisis bivariable se realiza?

Señalar el tipo de análisis realizado: Q, de Yule, Phi, Tau, Biserial, R de Pearson, Rho de Spearman...

C9. ¿Qué tipo de análisis multivariable confirmatorio se realiza?

Componentes principales Regresión múltiple Correlaciones canónicas Discriminante Factorial Varianza Covarianza Senderos (path) Log-lineal Sistemas

- Componentes principales
- Regresión múltiple
- Correlaciones canónicas
- Discriminante
- Factorial
- Varianza
- Covarianza

- Senderos (path)
- Log-lineal
- Sistemas
- Otro

Otro

C10. ¿Qué tipo de análisis multivariable exploratorio se realiza?

Clusters Correspondencias Estructura latente Escalonamiento multidimensional

- Clusters
- Correspondencias
- Estructura latente
- Escalonamiento multidimensional
- Otro

Otro

C11. ¿Cuál es el tipo de análisis secundario que se realiza?

*Análisis cualitativo. Cuando se realizan análisis estructural, lingüísticos, semiótico, cultural, lógico, epistemológico, etc. **Análisis cuantitativo.** Cuando se realizan análisis estadísticos o matemáticos. Análisis de redes. Cuando se utiliza algún tipo de ARS (Análisis de Redes Sociales) No se realiza análisis. Cuando no se realiza un análisis específico. NC/NP: Cuando no corresponda indicar un análisis. Por ejemplo, en informes, recomendaciones, normativas, etc.*

- Análisis cualitativo
- Análisis cuantitativo
- Análisis de redes sociales (ARS)
- No se realiza análisis
- NC/NP
- Otro

Otro

C12. TS. ¿Qué tipo de análisis de redes sociales ARS se realiza?

Minería de texto (Text Mining). Análisis léxico, sintáctico, semántico y/o pragmático que estudia distribuciones de frecuencia de palabras, reconocimiento de patrones textuales, etc. Análisis de sentimiento y opiniones (Sentiment Analysis). Detección de comunidades. Busca agrupamientos, clusters y comunidades mediante las relaciones que establecen entre los sujetos. Análisis de redes dinámicas. Analiza de forma dinámica la evolución de una red, cómo evoluciona. Difusión de la información. Evalúa cómo se propaga la información, especialmente en internet. por ejemplo, memes, bulos, desinformación, etc. Análisis de redes urbanas (Urban Network Analysis). Analiza las interacciones de las personas con ámbitos y artefactos de la ciudad. Minería de datos de la realidad (Reality Mining). Analiza el comportamiento humano en entornos reales mediante la captación de actividad con sensores ambientales. Busca predecir comportamientos.

- Análisis de redes dinámicas
- Análisis de redes urbanas
- Análisis de sentimiento y opiniones (Sentiment Analysis)
- Detección de comunidades
- Difusión de la información
- Minería de datos de la realidad (Reality Mining).
- Minería de texto (Text Mining)
- Otro

Otro

C13. TS. ¿Qué tipo de análisis estadístico o matemático se realiza en función del número de variables?

Univariable. Se analiza sólo una dimensión que ofrecen medidas representativas de la distribución, índices de dispersión o desviación típica con respecto a la distribución o medidas de las desigualdades de unos valores en relación a otros. Bivariable. Se analizan dos dimensiones que ofrecen coeficientes que señalan el grado y la forma de asociación entre dos variables, o usan test estadísticos de hipótesis indicando la significatividad de estos coeficientes en relación a la población estudiada. Multivariable. Tiene en cuenta tres o más variables, lo que es muy habitual en ciencias sociales. Multivariable confirmatorio. Análisis multivariable que busca confirmar hipótesis ya existentes. Multivariable exploratorio. Análisis multivariable que trata de formular nuevas hipótesis.

- Univariable
- Bivariable
- Multivariable confirmatorio
- Multivariable exploratorio

C14. TS. ¿Qué tipo de análisis cualitativo se realiza?

Inducción analítica. El análisis se orienta a desarrollar clasificaciones y tipos, o a producir hipótesis explicativas normalmente a partir de un reducido número de casos. Teoría fundamentada. El análisis sigue el MCC (Método de comparación constante) para generar una teoría a partir del examen de las categorías, propiedades e hipótesis implícitas en los incidentes o elementos estudiados. Semiótico-estructural. Aplicado al análisis de textos y discursos. Por ejemplo: Cuadrado semiótico, Arqueología sistémica (Foucault), Análisis de discurso, Análisis de texto, Lingüística de discurso (Barthes), Semiótica narrativo-discursiva (Greimas)...

- Inducción analítica
- Teoría fundamentada
- Semiótico-estructural

C15. TS. ¿Qué tipo de análisis univariable se realiza?

Señalar el tipo de análisis realizado

C16. TS. ¿Qué tipo de análisis bivariante se realiza?

Señalar el tipo de análisis realizado: Q, de Yule, Phi, Tau, Biserial, R de Pearson, Rho de Spearman...

C17. TS. ¿Qué tipo de análisis multivariable confirmatorio se realiza?

Componentes principales Regresión múltiple Correlaciones canónicas Discriminante Factorial Varianza Covarianza Senderos (path) Log-lineal Sistemas

- Componentes principales
- Regresión múltiple
- Correlaciones canónicas
- Discriminante
- Factorial
- Varianza
- Covarianza
- Senderos (path)
- Log-lineal
- Sistemas
- Otro

Otro

C18. TS. ¿Qué tipo de análisis multivariable exploratorio se realiza?

Clusters Correspondencias Estructura latente Escalonamiento multidimensional

- Clusters
- Correspondencias
- Estructura latente
- Escalonamiento multidimensional

Otro

Otro

Tu aportación se ha sumado a la base de datos del proyecto Comciencia.